

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IQTIDORINI
RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK
TALQINI

Navoiy Innovatsiyalar Universiteti
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası-
O‘qituvchisi: Sapayeva Gulnoza Azimbayevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini o‘rganiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi "Iqtidorli yoshlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-346-sonli Qarori asosida yosh avlodning ilmiy-intellektual salohiyatini erta bosqichlardan qo‘llab-quvvatlash zarurligi alohida ta’kidlanadi. Maktabgacha yosh davrida bolalarda qiziqish, bilishga ochiqlik, tez o‘rganish va moslashuvchanlik kabi psixologik xususiyatlar iqtidorni aniqlash va rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Iqtidor tushunchasining mazmuni, uning pedagogika va psixologiya fanlaridagi o‘rni va vazifalari haqida ilmiy yondashuvlar ishlab chiqilgan. Iqtidor – bu insonning yuqori intellektual va ijodiy imkoniyatlarining tizimli ifodasi bo‘lib, u shaxsning rivojlanish jarayonida o‘ziga xos va umummilliy boylikni tashkil etadi. Iqtidorni rivojlantirish va unga ilmiy asoslangan pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish, maktabgacha yoshda iqtidorli bolalarni aniqlash va ularga kerakli yordam ko‘rsatishning muhimligi ayniqsa ta’lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida alohida ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: iqtidor, bolalar iqtidori, maktabgacha yosh, pedagogik-psixologik yondashuv, ta’lim tizimi, intellektual salohiyat, ijodiy qobiliyat, individual rivojlanish, pedagogika, psixologiya, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori.

Аннотация: В данной статье рассматривается педагогико-психологическое толкование проблемы развития талантов у детей дошкольного возраста. Указ Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2024 года № PQ-346 о мерах по совершенствованию системы работы с одарённой молодежью подчеркивает важность поддержки научного и интеллектуального потенциала молодого поколения с ранних этапов. Психологические особенности дошкольного возраста, такие как интерес, открытость к познанию, способность к быстрому обучению и адаптивность, играют ключевую роль в определении и развитии талантов. В статье разрабатываются научные подходы к пониманию понятия таланта, его роли и задач в педагогике и психологии. Талант — это системное выражение высоких интеллектуальных и творческих способностей человека, являющееся уникальным и общенациональным богатством, которое необходимо беречь и правильно использовать. Важно разработать научно обоснованный педагогический подход к развитию талантов, выявлению одарённых детей в дошкольном возрасте и оказанию им необходимой поддержки, особенно в условиях модернизации образовательной системы.

Ключевые слова: талант, одарённость детей, дошкольный возраст, педагогико-психологический подход, образовательная система, интеллектуальный потенциал, творческая способность, индивидуальное развитие, педагогика, психология, Указ Президента Республики Узбекистан.

Введение. Развитие талантов у детей дошкольного возраста с педагогико-психологической точки зрения является важной научной и практической проблемой. В Узбекистане уделяется большое внимание поддержке научного и интеллектуального потенциала детей с ранних лет. Указ Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2024 года № PQ-346 определяет стратегически важные меры по развитию одарённости и интеллектуального потенциала молодого поколения. В данном указе подчеркивается необходимость активного вовлечения молодежи в образовательный процесс,

стимулирования их познавательного интереса и творчества. В частности, выявление и развитие талантов в дошкольном возрасте связано с интересами детей, их способностью к обучению, а также с созданием эффективных педагогических подходов в дошкольном образовании.

Abstract: This article examines the pedagogical and psychological interpretation of the issue of developing talents in preschool-aged children. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated September 30, 2024, No. PQ-346, on measures to improve the system for working with gifted youth emphasizes the importance of supporting the scientific and intellectual potential of the younger generation from early stages. Psychological characteristics of the preschool age, such as curiosity, openness to learning, ability to learn quickly, and adaptability, play a key role in identifying and developing talents. The article develops scientific approaches to understanding the concept of talent, its role, and tasks in pedagogy and psychology. Talent is a systematic expression of high intellectual and creative abilities in an individual, serving as a unique and national treasure that must be preserved and properly utilized. It is important to develop a scientifically grounded pedagogical approach to the development of talent, the identification of gifted children at the preschool level, and the provision of necessary support, especially in the context of modernizing the education system.

Keywords: talent, giftedness of children, preschool age, pedagogical-psychological approach, educational system, intellectual potential, creative ability, individual development, pedagogy, psychology, Decree of the President of the Republic of Uzbekistan.

Kirish: Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirishning pedagogik-psixologik talqini, alohida bir ilmiy va amaliy masala sifatida ko‘rib chiqiladi. O‘zbekiston Respublikasida bolalarning ilmiy-intellektual salohiyatini erta yoshdan qo‘llab-quvvatlashga katta e‘tibor berilmoqda. Prezidentning 2024-yil 30-sentabrdagi PQ-346-sonli Qarori, yosh avlodni iqtidorli va ilmiy-intellektual jihatdan rivojlantirishda davlatning strategik ahamiyatga ega bo‘lgan chora-

tadbirlarini belgilaydi. Bu qarorda, yoshlarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi, bilishga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishini rag'batlantirish, va yaratuvchanlikni rivojlantirish zarurligi alohida ta'kidlangan. Aynan maktabgacha yosh davrida iqtidorni aniqlash va rivojlantirish, bolalarning qiziqishlari va o'zlashtirish qobiliyatlari bilan bog'liq ravishda, maktabgacha ta'limda samarali pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy masala sifatida qaraladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi "Iqtidorli yoshlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-346-sonli Qarori iqtidorni aniqlash va rivojlantirish masalasining davlat miqyosida strategik ahamiyatga ega ekanini yaqqol namoyon etadi. Mazkur hujjatda yosh avlodning ilmiy-intellektual salohiyatini erta bosqichlardan qo'llab-quvvatlash, ularning bilishga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishini rag'batlantirish, izlanish va yaratuvchanlik faoliyatiga keng jalb etish zarurligi alohida ta'kidlanadi. Bu jihatlar maktabgacha yosh davrining psixologik xususiyatlari, ya'ni, bolada qiziqishning kuchliligi, bilishga ochiqlik, tez o'rganish va moslashuvchanlik kabi omillar bilan uzviy bog'liq bo'lib, aynan shu davrda iqtidor kurtaklarini aniqlash va rivojlantirish pedagogik-psixologik nuqtayi nazardan muhim hisoblanadi.

Ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida shaxsning intellektual, ijodiy va ijtimoiy salohiyatini erta aniqlash hamda rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davrida bolalarda namoyon bo'ladigan iqtidor fenomenini to'g'ri talqin etish va unga ilmiy asoslangan pedagogik yondashuvni ishlab chiqish pedagogika va psixologiya fanlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois iqtidor tushunchasining mazmun-mohiyati, uning pedagogika va psixologiya fanlaridagi o'рни va vazifalarini aniqlash ushbu tadqiqotning muhim nazariy asoslaridan biri hisoblanadi.

Iqtidor (arabcha – “qodir bo'lmoq, qila omoq”) – shaxsning ijodiy xususiyati va aqliy faoliyatini anglatadigan tushunchadir .

Iqtidor – nafaqat uning egasi bo‘lgan shaxsning yutug‘i, balki millat va xalqning boyligi hamdir. Mazkur boylikni asrab-avaylash va undan to‘g‘ri foydalanish lozim.

Vikipediya iqtidor haqida shunday yoziladi:

Iqtidor – bu shaxsda potensial jihatdan yuqori intellekt koeffitsiyenti (IQ) va yuksak qobiliyatlarning mavjudligidir .

Iqtidor – bu psixikaning tizimli sifati bo‘lib, u insonga bir yoki bir nechta sohada boshqalardan ustun holda yuksak natijalarga erishish imkonini beruvchi potensial yuqori qobiliyatlarni ifodalaydi . Iqtidor tug‘ma mayllar, yuqori darajadagi motivatsiya, faoliyatdan qoniqish olish hamda uni takomillashtirishga intilishning uyg‘un birikmasi bo‘lib, u iste‘dodni rivojlantirish imkoniyatini ta‘minlaydi, ammo muvaffaqiyatning kafolati emas.

Iqtidor – faoliyatning xilma-xil turlarida namoyon bo‘luvchi reproduktiv va ijodiy darajadagi turli yuksak taraqqiy etgan qobiliyatlar majmuidir . Masalan: musiqiy iqtidor.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “iqtidor” tushunchasi – kuch-quvvat, qudrat; qodirlik, qobiliyat; holat , deya ta‘riflanadi.

1909-1910 yillarda G.I. Rossolimo tomonidan iqtidorli bolalarni diagnostika qilish tizimi yaratilgan bo‘lib, ushbu tizim o‘zining to‘liq va aniqligi bilan ajralib turgan. Mazkur tizim orqali quyidagi asosiy funksiyalar tadqiq etilgan: diqqat, iroda, idrokning yaxlitligi, eslab qolish, assosiativ psixologiyaning tafakkur haqidagi qarashlariga muvofiq keluvchi assosiativ jarayonlar .

O‘zbekistonlik olim R.B. Yarmatovning fikricha, iqtidor asosida umumiy intellektual va insonning bilish imkoniyatlarini belgilaydigan, tabiat tomonidan in‘om etilgan qobiliyatlar, biror bir faoliyatda (masalan, ta‘lim, ijodiy, kasbiy, ilmiy) muvaffaqiyatga erishishni ta‘minlaydigan maxsus qobiliyatlar yotadi .

Psixologik lug‘atlarda “iqtidor” tushunchasi quyidagicha ta‘riflanadi:

- iqtidor – bu faoliyatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta‘minlaydigan qobiliyatlarning o‘ziga xos uyg‘unlashuvidir;

- iqtidor – bu insonning imkoniyatlari doirasi, faoliyatlari darajasi va o‘ziga xosligini belgilaydigan umumiy qobiliyatlar;
- iqtidor – bu aqliy potensial, ta’lim olish qobiliyati va bilish imkoniyatlarining bir butun individual tavsifi;
- iqtidor – bu tabiat tomonidan in’om etilgan qobiliyatlar, ularning tabiiy asoslarini o‘ziga xosligi va namoyon bo‘lishi darajalari;
- iqtidor – bu iste’dodlilik, faoliyatda yuqori natijalarga erishish uchun imkoniyat va sharoitlarning mavjudligi .

Pedagogika va psixologiya fanlarida bolalarning individual rivojlanishini tadqiq etishda iqtidor va iste’dod tushunchalari muhim ilmiy kategoriyalar sifatida qaraladi. Ushbu tushunchalar o‘zaro bog‘liq bo‘lishiga qaramay, mazmun va rivojlanish darajasiga ko‘ra farqlanadi. Zamonaviy ilmiy manbalarda iqtidor shaxsda mavjud bo‘lgan tug‘ma yoki erta shakllanuvchi, qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi ichki salohiyat sifatida ta’riflanadi. U bolaning bilishga bo‘lgan qiziquvchanligi, tez o‘zlashtirish qobiliyati, nostandart fikrlashi hamda faol o‘yin va o‘quv jarayonidagi ishtiroki orqali namoyon bo‘ladi.

Iqtidor insonga muayyan faoliyatda muvaffaqiyatni kafolatlamaydi, balki shu muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini beradi. Iste’dod esa, bu tug‘ma qobiliyat bo‘lib, u mahorat va tajriba ortishi bilan yuzaga chiqadi.

Iqtidor ko‘p hollarda yashirin xarakterga ega bo‘lib, uni aniqlash va rivojlantirish uchun maqsadli pedagogik tashxis, qo‘llab-quvvatlovchi ta’lim muhiti hamda individual yondashuv talab etiladi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davrida bola iqtidorining rivojlanishi tabiiy rivojlanish omillari bilan bir qatorda ijtimoiy muhit, ta’lim mazmuni va pedagogik ta’sir samaradorligiga bevosita bog‘liq bo‘ladi.

Iste’dod – nihoyatda zo‘r qobiliyat, biror sohada yuksak darajadagi layoqat. U idrok, tasavvur, tafakkur, xotira, kuzatuvchanlik benihoya o‘sganligida, voqea-hodisalarning yangi qirralarini, ularning zamiridagi murakkab aloqadorlikni kashf etishda ko‘rinadi. Kishining bilimlarini o‘zlashtirilishi, nazariy va amaliy

masalalarni hal etishi, ijodi, o'z bilimi va malakalarini turmushga tadbiq qila bilishidan uning iste'dodini bilish mumkin .

Iste'dod iqtidor asosida shakllanib, muayyan faoliyat turida yuqori darajadagi natijalarga erishish orqali namoyon bo'ladigan rivojlangan qobiliyat sifatida izohlanadi. U bolaning intellektual, ijodiy, badiiy, jismoniy yoki ijtimoiy sohalardagi muvaffaqiyatlari, original yondashuvi va barqaror qiziqishlari orqali ifodalanadi. Iste'dodning shakllanishi uzluksiz ta'lim, tizimli mashg'ulotlar va pedagogik qo'llab-quvvatlash jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir.

R.B. Yarmatovning ta'kidicha, shaxsning iqtidorini rivojlantirishda ularning tug'ma qobiliyat va iste'dodining o'rni muhim ahamiyatga egadir . Iqtidorlilik – faoliyatning muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlovchi qobiliyatlarning sifatli o'ziga xos yig'indisi; aqliy salohiyat yoki intellekt; bilish imkoniyatlari va o'rganishga bo'lgan qobiliyatlarning individual tavsifi. Iqtidorli o'quvchi o'zining intellekt darajasi, bilish imkoniyatlari, qobiliyati bilan boshqa tengdoshlaridan ajralib turuvchi individual salohiyat egasidir .

Shu nuqtai nazardan, iqtidor iste'dodning shakllanishi uchun zarur bo'lgan potensial asosni tashkil etsa, iste'dod ushbu salohiyatning maqsadli rivojlanishi natijasida yuzaga keladigan yuqori darajadagi qobiliyat sifatida qaraladi. Demak, bolalar iste'dodini rivojlantirishda avvalo ularning iqtidorini o'z vaqtida aniqlash, qo'llab-quvvatlash va individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi (1.1.1-rasm).

1.1.1-rasm

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 4-jild. Zebiniso – Konigul. T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti., 2002. – 273-274 b.
2. Yarmatov R.B. Iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish. Ped.fan.bo'yicha fal.dok. (PhD) diss., T.: 2017.,

3. Yarmatov R.B. Iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish. Ped.fan.bo'yicha fal.dok. (PhD) diss., T.: 2017.,
4. Yarmatov R.B. Iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish. Ped.fan.bo'yicha fal.dok. (PhD) diss., T.: 2017.,

